

OQSILLARNI TURLI FIZIK-KIMYOVIIY YO`LLAR BILAN AJRATISH VA TOZALASH USLUBLARI.

Abdullayev Salmonbek Murodali o`g`li

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 2- kurs talabasi.

Bekmurodov Mahmud Bekmurot o`g`li.

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 2- kurs talabasi.

salmonbekabdullayev2001@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960785>

Anotatsiya: Biz oqsilni umumiy tushuncha sifatida qabul qilamiz: ratsionimizda ma'lum miqdorda bo'lishi kerak bo'lgan gomogen tarkibli moddalar deb qaraymiz. Oqsillarning o'ziga xos xususiyatlaridan eng muhimi – ularning fermentativ funksiyasidir. Oqsil malekulasini ajratib olish, ulardagi aminokislota qoldiklarini aniqlashda kimyo va molekulyar biologiya. fanlarining usullaridan (dializ, gelfiltratsiya, elektroforez, xromatografiya, sekve-natsiya va boshqalar) foydalaniladi Brcha oqsillar optik faollika ega. Ko'pchilik oqsillar yorug'likning qutublanish tezligini chapga buradi. Oqsillarni aniqlashda bir qator rangli reaksiolar mavjud . Blar quydagilar Ksantoprotein reaksiyasi , Biuret reaksiyasi Oltingurgut saqlovchi , Erlix.

Kalit so`zlar. Transport RNK ,Amenoasil-m RNK-sintezalar,Matritsa RNKsi, Ribosomalar,Inisiasiya, elongasiya, terminasiya omillari,ATF,Mg²⁺ ionlari,albumin va globulinlar dializ, gelfiltratsiya, elektroforez, xromatografiya, sekve-natsiya.

Kirish

Biz oqsilni umumiy tushuncha sifatida qabul qilamiz: ratsionimizda ma'lum miqdorda bo'lishi kerak bo'lgan gomogen tarkibli moddalar deb qaraymiz. Ammo siz molekulyar biologiya laboratoriyasida ishlasangiz (masalan, yozgi amaliyot uchun), oqsilga boshqacha nigoz bilan qaray boshlaysiz.

Xo'sh, qanday qilib? Aytaylik, siz oqsilni faqat bitta modda emas deb bilgan bo'lishingiz mumkin. Aksincha, bir hujayrada yoki organizmda turli xil ko'plab oqsillar borligini bilgan bo'lishingiz mumkin. Ular siz tasavvur qila oladigan har qanday o'lchov, shakl va turda bo'ladi va har birining o'ziga xos va yagona vazifasi bor. Ayrimlari hujayraning strukturaviy tarkibiga kiradi yoki hujayra harakatiga yordam beradi. Boshqalari esa shishadagi xabarlar kabi hujayralar orasida suzib yuruvchi signal vazifasini bajaradi. Yana boshqalari esa metabolik fermentlar bo'lib, hujayra uchun zarur biomolekulalarni o'zaro birlashtiradi yoki parchalaydi.

Oqsillar katta molekular massaga ega Masalan inson qoni zardobi albuminning molekular massasi 61500 ,qon tarkibidagi globulinning molekular massasi 153000, gemotsianinniki esa 6600000 ga teng ko'pchilik oqsillar siuvda suyiltirilgan kislota eritmalarida eriydi . Deyarli barcha oqsillar ishqorlarda eriydi . Hmma oqsillar organik erituvchilarda eriydi. Oqsil eritmaları kolloid hususiyatga ega bo'lib dializ usulida tozalanadi. Oqsillarni cho'ktrish vaqtida ko'pchilik oqsillar zanjirning konformatsiyasi o'zgaradi va erimaydigan holatga o'tadi . Bu jarayon oqsilning denaturatsialanishi deyiladi .Ko'pchilik oqsillar qizdirilganda ham denaturatsiaga uchraydi . Oqsillarning qizdirilganda o'zgarib ketishi ularni aniq suyuqlanish nuqtasiga ega emasligidir . Ko'pchilik oqsillar qattiq holatda batiy vakilini (jun,ipak) saqlaydigan yoki kukun shaklida mavjud bo'ladi . Brcha oqsillar optik faollika ega. Ko'pchilik oqsillar yorug'likning qutublanish tezligini chapga buradi. Oqsillarni aniqlashda bir qator rangli reaksiolar mavjud. **Bular quydagilar Ksantoprotein reaksiyasi , Biuret reaksiyasi Oltingurgut saqllovchi , Erlix reaksiyalari.**

Oqsillar hujayra tarkibidagi organik birikmalarning asosiy qismini va umuman quruq moddasining yarmidan ko'pini 50-80% ini tashkil etadi. Oqsillar hujayradagi boshqa molekulalardan o'zlarining yuqori molekulyar massaga ega bo'lishlari va tarkibida azot atomlari tutishi bilan farq qiladi.

Oqsillarning tarkibi quyidagi: uglerod 50-54%, kislorod 21-23%, azot 15-17%, vodorod 6,5-7,3% va oltingugurt 0,5% ni tashkil qiladi. Oqsil molekulasiga 20 xil aminokislotalar kiradi.

Hujayrada oqsillar hayot uchun zarur xilma-xil vazifalarni bajaradi. Oqsillar hujayraning barcha komponentlari tashkil qiladi. U hujayraning qurilish-struktura materialidir.Oqsillarning o'ziga xos xususiyatlaridan eng muhimi – ularning fermentativ funksiyasidir.

Oqsillarning biologik xossalari. Oqsillarda uglevod, vodorod, azot, kislorod, oltingugurt va fosfor borligi topildi. Golland ximigi va vrachi G. Ya. Mulder (1802-1880) oqsillarning tuzilishi to'g'risidagi birinchi nazariyani taklif etdi. Oqsillar element tarkibini tekshirishga asoslanib turib, Mulder bularning tarkibida bitta oltingugurt, yoxud fosfor, yo bo'lmasa shularning ikkalasi yordamida birgalikda birikkan bir necha C40H62N10O2 gruppalari ("radikallar") bo'ladi, degan xulosaga keldi. U mana shu gruppani belgilash uchun "protein" degan termini taklif etdi (yunoncha protein – birinchi degan so'zdan olingan), chunki bu modda "organik olamda ma'lum bo'lgan jismlarning, shak-shubhasiz, eng muhimi va usiz, chamasi, sayyoramizda hayot bo'lishi mumkin emas" deb hisoblanadi. Ana shunday grupp bor, degan fikr tez orada

rad etildi, “proteinlar” terminining ma’nosi esa o’zgarib qoldi va bu termin hozir “oqsil” terminining sinonimi tariqasida ishlatiladi. Oqsillar juda murakkab tuzilishlarni hosil qilib, tirik organizmlarning tiriklik xossalarini namoyon qilib turadi. Oqsillarning tarkibidagi organik birikmalarning asosiy qismini va umuman hujayra quruq moddasining yarmidan ko’pini 50-80% ni tashkil etadi. Oqsil nomi “tuxum oqi” atamasidan kelib chiqqan bo’lib, “birinchi”, “eng muhim” degan ma’noni anglanadigan protein nomi bilan ataladi. Molekulaning ikkinchi qismi barcha aminokislotalarga har xil bo’ladi va radikal deb ataladi. Tirik organizmlarni hosil qilib turgan aminokislotalar “sehrli” aminokislotalar degan nom olgan. Oqsillar tarkibida yuqori molekulyar azot tutuvchi biologik polimerlar bo’lib, ular asosan 20 xil aminokislotalardan tashkil topgan. Ularning proteinlar deb atalishi ham, bu guruhdagi moddalarning birinchi darajali biologik ahamiyatga ega ekanligini ko’rsatadi. Oqsillarning monomerleri aminokislotalardir. Hozirgi vaqtda juda kam oqsillarning ximiyaviy tarkibi va strukturasi o’rganilgan. Shuning uchun ularning nomi ilmiy asoslanmagan. Dastlabki tasodifiy belgilariga qarab, ko’pincha ular ajratib olingan manbaga qarab nomlangan. Masalan, avidin oqsili qushlarning lotincha nomi (avis)ni, sutdan ajratib olingan kazein oqsili lotincha “caseus” – pishloq degan ma’noni anglatadi. Shuningdek, ular eruvchanligi va boshqa xossalariga qarab ham nomlanadi. Oqsillar klassifikatsiyasi ham xuddi nomlanishi singari ilmiy asoslanmagan. Adatda, ular xossalari, tarkibi, biologik funksiyasi va boshqalar asosida klassifikatsiyalanadi. Oqsillar biosintezini mexanizmlarini aniqlab olish uchun hujayrasiz sistemalardan foydalanish (50-yillardan boshlab) muhim ahamiyatga ega bo’ldi. To’qimalar gomogenatlarini loqaqal bittasi nishonlangan, aminokislotalar aralashmasi bilan inkubasiya qilinsa, u holda nishonning oqsilga o’tishiga qarab oqsillar biosintezini qayd qilib borish mumkin. Gomogenat turli fraksiyalarini ana shunday metod bilan tekshirish natijasida oqsillar biosintezini uchun quyidagi tarkibiy qismlar zarurligi aniqlanadi:

1. Aminokislotalar
2. Transport RNK lar
3. Amenoasil-m RNK-sintezalar
4. Matritsa RNKsi
5. Ribosomalar
6. Inisiasiya, elongasiya, terminasiya omillari
7. ATF
8. Mg²⁺ ionlari

Oqsillar.ning biologik vazifalari bo'yicha quyidagi tasnifi mavjud: fermentlar (tripsin, ribonukleaza), tashuvchi Oqsillar. (gemoglobin, zardob albumini, mioglobin), oziq-ovqat va zaxira Oqsillari (tuxum albumini, sutdagi kazein, ferritin), qisqaruvchi va harakat Oqsillari (aktin, miozin), tuzilma Oqsillari (kollagen, proteoglikanlar, kreatin), himoya Oqsillari (antitelolar, fibrinogen, trombin, ilon zahari, bo'g'ma qo'zg'atuvchisining toksini), nazorat qiluvchi Oqsillar (insulin, kortikotropin, o'sish gormoni) va boshqalardan iborat.

Oqsil malekulasini ajratib olish, ulardagi aminokislota qoldiklarini aniqlashda kimyo va molekulyar biologiya. fanlarining usullaridan (**dializ, gelfiltratsiya, elektroforez, xromatografiya, sekve-natsiya** va boshqalar) foydalaniladi

Albumin va globulinlar

Albuminlar o'simlik va hayvonlar organizmida eng ko'p tarqalgan oqsilardan hisoblanadi. Ular suvda va tuzlarning kuchsiz eritmalarida yaxshi eriydi. Agar eritma ammoniy sulfat bilan to'la to'yintirilsa, albuminlar oson cho'kmaga tushadi.

Globulinlar. Bular distillangan suvda erimaydi. Lekin tuzlarning suyultirilgan eritmalarida eriydi. Eritmadagi tuz miqdorini orttirib, ularni oson cho'ktirish mumkin. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ning yarim to'yingan eritmasida cho'kadi. Globulinlar o'simliklar va hayvonlar organizmida keng tarqalgan. Ayniqsa, qonda, o'simliklar urug'ida ularning miqdori ko'p bo'ladi. Ularning qon zardobi globulinlari (L, β , G-globulinlar), laktoglobulin, o'simliklardagi legulin, edestin va boshqalar keng tarqalgan.

Oqsillarni ajratish usullari.

Oqsillar o'simliklar, hayvonlar to'qimasidan, mikroorganizmlardan maxsus metodlarda ajratib olinadi. Buning uchun dastlab biologik material maydalangan (gomogen holatga) keltiriladi. Ko'pinchi material gomogenizatorida, maxsus tegirmonlarda maydalanadi. Shuningdek, bu maqsadda ultratovushdan vaqt-vaqti bilan muzlatish va eritish "azot bombasi" va boshqa usullardan foydalaniladi. Masalan, mikroorganizmlardan oqsil ajratib olishda hujayra suspenziyasiga yuqori bosim ostida azot berilib ("azot bombasi" usuli) tezda bosim pasaytiriladi. Bunda hujayra ason parchalanib, oqsil eritmaga o'tadi

Kazeinni gidrolizi. Sutdan ajratilgan kazein probirkaga solinadi va unga 2 ml 10% natriy gidroksid eritmasi qo'shiladi. Qaytgan kondensator bilan asbest panjarasida 10-15 daqiqa davomida qaynatiladi, so'ngra probirkani sovutib, gidroliz mahsulotlari uchun reaksiya o'tkaziladi.

Oqsilni aniqlash. Protein biuret reaksiyasi bilan aniqlanadi. Probirkada gidrolizatning uch tomchisiga mis sulfatning 1% eritmasidan bir tomchi qo'shiladi. Pushti binafsha rang paydo bo'ladi.

Gel-filtratsiya (gel xromatografiya) – mazkur usul moddalarni ajratish katta molekulalar gelni ya'ni harakatsiz fazani ichiga kira olmasdan tashqarida qolishlari va harakatchan faza bilan kolonka bo'ylab pastki tomonga harakatlanishiga asoslangan. Tahlil qilinayotgan birikma molekulalarining kirib borish qobiliyati shishgan gelning zarralari tomonidan so'rilgan erituvchi darajasiga bog'liq. Gel zarralarining g'ovakligi va birikma molekulalarining kattaligi tarqatishda shishgan gel bilan to'ldirilgan ustun ustidagi moddalar hamiga bog'liq(gel zarralari ichida va tashqarisida erituvchi hajmi). Gel-filtratsiya uslubi moddalarni o'lchami, og'irligi, shakliga ko'ra ajratishga

asoslangan. Bu uslub yordamida oqsillarni molekulyar og'irligiga ko'ra ajratish, oqsil fraksiyalarini tozalash, oqsil eritmalarini konsentrlash (quyultirish), tuzsizlantirish va oqsillarning molekulyar og'irliklarini aniqlash mumkin.

Bu jarayonlarning barchasi «molekulyar elak» prinsipida amalga oshiriladi. «Molekulyar elak» vazifasini bajaruvchi gel donachalari bilan to'lg'izilgan kolonka orqali oqsil aralashmasi o'tkazilganda kichik molekulalar gel g'ovaklarida tutilib qoladi. Natijada ularning harakati sustlashadi. Yirik molekulalar gel ichiga kira olmaydi. Shu sababli, dastlabki fraksiyalarda yuqori molekulyar, keyingilarida esa kichik molekulyar oqsillar yig'iladi. Kichik hajmga ega bo'lgan molekulalar esa donalar ichiga erkin ravishda shimiladi. Keyinchalik gel ichiga kirib olgan moddalar elyuirlovchi suyuqlik tezligini oshirish orqali yuvib chiqariladi. Gel xromatografiyada ajratib olinishi kerak bo'lgan modda

xususiyatidan kelib chiqqan holda, sefadeksni turli ko'rinishlaridan foydalaniladi. Gel - bu geterogen tizim bo'lib, unda harakatchan faza (odatda suvli) har doim statsionar yoki qattiq faza teshiklari ichida joylashgan bo'lib, gel matritsasi deb ataladi.

Oqsillarni ajratish va ularning bir jinslilikini aniqlashda muhim o'rin tutadigan uslublardan biri elektroforezdir. Elektr zaryadiga ega bo'lgan moddalarning elektr maydonida anod yoki katod tomoniga siljishi elektroforez deyiladi. Musbat zaryadlangan oqsil katodga, manfiy zaryadlangani esa anodga tomon siljiydi. Oqsillarning elektr maydonida harakatlanishiga ularning molekulyar og'irligi ham ta'sir ko'rsatadi. Kichik molekulyar og'irlikdagi molekula ildamroq, kattasi vazminroq harakatlanadi. Natijada bir xil zaryadlanish darajasiga ega bo'lgan oqsillar molekulyar og'irligiga ko'ra ajratiladi. Elektroforezning 2 xil turi mavjud:

1. Erkin elektroforez;
2. Zonali yoki tashuvchi muhitdagi elektroforez;

Erkin elektroforez Tizelius tomonidan ususiyatga ega bo'lgan, takomillashgan usullar kashf etildi. Shulardan biri zonali elektroforez bo'lib, bunda elektroforez qattiq muhitda olib boriladi.

Xulosa

Xulosada shundan iborat bo'ladiki aminokislotalar qo'shilishidan hosil bo'lgan mahsulot peptid, aminokislotalarni bir-biriga bog'lovchi aloqa peptid bog'i deb ataladi. Peptid ikkita aminokislotalardan uzilgan bo'lsa, dipeptid, uchta aminokislotalardan tuzilgan bo'lsa, tri peptid, to'rtta aminokislotalardan tuzilgan bo'lsa tetropeptid; ko'p aminokislotalardan tuzilgan bo'lsa polipeptid deb ataladi. Yuqordagi matnlardan shular ma'lumki Oqsillar.ning biologik vazifalari bo'yicha quyidagi tasnifi mavjud: fermentlarni tashuvchi oqsillar. oziq-ovqat va zaxira oqsillari qisqaruvchi va harakat oqsillari himoya oqsillari va nazorat qiluvchi oqsillar va boshqalardan iborat bo'ladi. Bundan tashqari oqsillarni ajratib olish va ularni tarkibini o'rganish uchun dializ, gelfiltratsiya, elektroforez, xromatografiya, sekve-natsiya va boshqa jarayonlar orqali o'rganish va bayon etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To'raqulov Yo.H. Biokimyo va molekulyar biologiya. Toshkent. "O'zbekiston", 1996.
2. Valixanov M.N., Dalimova S.N., Umarova G.B., P.Mirxamidova, Biologik kimyo va molekulyar biologiya (2-qism Molekulyar biologiya) Toshkent, "Navro'z" 2015
3. M.N.Valixanov, Biokimyo Toshkent "Universitet". 2009

4. Sullieva, S., & Zokirov, K. (2019). Biology of weeds. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(2), 120-124.
5. Boboeva, N. T., & Nazarov, S. U. The fight against avena fatua in the middle of a wheat field. International Journal on Integrated Education, 3(2), 62-64.
6. Суллиева, С. Х., & Зокиров, К. Г. (2020). Структура урожайности озимой пшеницы при применении гербицидов против сорняков. Экономика и социум, (9 (76)), 323-326.
7. Xurramovna, S. S., & Tuhtamishovna, B. N. Use Atlantis Herbicide for Avena Fatua in the Middle of a Wheat Field. International Journal on Integrated Education, 3(1), 45-47.
8. Суллиева, С. Х., & Зокиров, К. Г. (2020). Вредные свойства и классификация сорняков. Экономика и социум, (9 (76)), 319-322.
9. Sullieva, S. X., & G'Zokirov, Q. The Structure of the Yield of Winter Wheat When Using Herbicides Against Weeds. International Journal on Integrated Education, 3(11), 37-40.
10. Khurramovna, S. S., & O'G, Z. Q. G. A. (2021). Medicinal plants in folk medicine. European Scholar Journal, 2(3), 109-112.
11. Суллиева, С. Х., Бобоева, Н. Т., & Зокиров, К. Г. (2019). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗЕМЛИ ВМЕСТЕ В ТЕКУЩЕМ ЛЕЧЕНИИ. Мировая наука, (6), 450-452.
12. Khurramovna, S. S. (2022). THE REACTION OF WATERMELON (CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI.) TO ENVIRONMENTAL FACTORS. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 3, 99-102.
13. Sulliyeva, S., & Zokirov, Q. (2019). REPRODUCTION PLANTATIONS OF (HIPPOPHAE) IN SURHANDARYA REGION. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(2), 148-150.
14. Menglikulovich, A. S., Chutbaevich, B. K., & Habibullaevich, A. F. (2022). RESTORATION OF SEED FERTILITY IN ORDER TO RENEW THE SAMPLES OF VEGETABLE CROPS STORED IN THE GENE POOL. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 8, 91-95.
15. KHURRAMOVNA, S. (2020). TECHNOLOGY OF GROWING ZAFFARON IN THE SURHANDARYA AREA. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 1(5), 335-337.
16. Abdunazarov, E. E., & Zokirov, Q. (2019). PHYTOCHEMICAL INDICATORS OF MEDICINE PLANTS UNDER INTRODUCTION ON SALTED LANDS. Scientific

and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(5), 44-46.

17. Yakubjonovna, N. A., Chorievich, J. U., & Khasanova, M. (2022). PRODUCING, STORAGE AND PROCESSING OF MELONS USING MODERN RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 10, 375-381.

18. Yakubjonovna, N. A., Chorievich, J. U., & Khasanova, M. (2022). Effect of Storage Methods and Periods on the Nutritional Properties of Watermelon. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences, 10, 63-66.

19. Yakubjonovna, N. A., Chorievich, J. U., & Khasanova, M. (2022). Changes in yield and quality of melon dried fruit grown using different types of fertilization. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences, 10, 67-70.

20. Khurramovna, S. S., & O'g, Z. Q. G. A. (2021). Economic efficiency of application of herbicides against double and double weeds in autumn wheat field.

21. Суллиева, С. Х., Бобоева, Н. Т., & Зокиров, К. Г. (2019). ВИДЫ И СОРТА ХРИЗАНТЕМ. Экономика и социум, (10 (65)), 315-317

